

Kindheit – zwischen Biographie und Märchen:

Goethes *Der Neue Paris. Knabenmärchen*

im Kontext von *Dichtung und Wahrheit*

Liu, Na

Abstract:

In Goethes Autobiographie *Dichtung und Wahrheit* werden Faktizität und Fiktionalität artistisch miteinander in Spiel gebracht. *Der Neue Paris. Knabenmärchen* ist der erste literarische Text darin. Er ist aber sowohl textuell als auch konnotativ eng mit den biographischen Erzählungen in seinem Kontext verknüpft. Es bildet den Kulminationspunkt Goethes Spiels mit Faktizität und Fiktionalität in der Autobiographie.

Der Neue Paris. Knabenmärchen weist ein Spektrum von unterschiedlichen kulturellen Elementen auf. Die griechisch-mythologische Paris-Geschichte ist darin paraphrasiert. Viele einzelne Objektbilder ähneln denjenigen in der arabischen Märchensammlung *1001 Nacht*; motivisch greift das Märchen noch auf das erloschene französische Genre des Feenmärchens zurück. Als ein Kunstmärchen nimmt es zugleich viele Volksmärchenmotive auf. Das klassische Volksmärchenschema vom Erlösungsmärchen ist ebenso ersichtlich.

Die vorliegende Arbeit wird vom Thema Kindheit ausgegangen. Unter Einbeziehung von Goethes *Farbenlehre* und dem Kontext der Autobiographie wird *Der Neue Paris* in der vorliegenden Arbeit in Bezug auf Farbe, Klang und Form analysiert, um die von Goethe in Form des Märchens ‚entdeckte‘ Pubertät des Knaben zu untersuchen. Zudem wird das Grundmuster des Knabenmärchens – das Puppenspiel und das sowohl im *Neuen Paris* als auch in den Kindheitsbeschreibungen in *Dichtung und Wahrheit* mehrfach dargestellte Rollenspiel – betrachtet, um die Kindheit zwischen dem Knabenmärchen und der Autobiographie weiter zu beleuchten.